

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ZAMONAVIY TA‘LIM TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH – TA‘LIM SIFATI KAFOLATI

D.V. Qarshiboyev,
TDPU talabasi

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinflarda zamonaviy ta‘lim texnologiyalardan foydalanish – ta‘lim sifatini oshirish omili ekanligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Tayanch so‘zlar: zamonaviy yondashuvlar, ta‘lim sifati, interfaol ta‘lim, kompetensiya, ta‘lim maqsadlari, o‘quv jarayoni, hayotiy ko‘nikmalar.

Ta‘lim o‘qituvchi va o‘quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo‘lib, bu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma‘lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o‘qituvchi o‘z bilimi, ko‘nikma va malakalarini mashg‘ulotlar vositasida o‘quvchilarga yetkazadi, o‘quvchilar esa uni o‘zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Bu natijaning kafolati har bir o‘qituvchining yuqori darajadagi kasbiy kompetentligi va pedagogik mahoratga ega ekanligi bilan belgilanadi.

Ta‘lim olish jarayonida o‘quvchilar bilimlarni o‘zlashtirishning turli ko‘rinishlaridan foydalanadi, ya‘ni o‘zlashtirilayotgan ma‘lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o‘ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta‘lim jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o‘quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta‘lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Zamonaviy ta‘lim yondashuvlarining maqsadi – ta‘lim jarayonining zaruriy samaradorligini ta‘minlash va o‘quvchilar tomonidan o‘qishning ko‘zlangan natijalariga erishishni kafolatlashdan iborat bo‘lib, uning bosh vazifasi pedagogga o‘qitishning yetarli samarasiga erishishni ta‘minlovchi o‘quv jarayonini yaratishdir. Zero bunda:

- o‘qituvchi nazoratga emas, balki taraqqiyotga ko‘maklashadi, o‘quv jarayonini jonlantiradi;
- darslik – bilim olish manbalaridan bittasi hisoblanadi;
- maktabda o‘qituvchi fanlarning emas, balki bolalarning o‘qituvchisi bo‘ladi;
- o‘quvchilarga, ularning ichki imkoniyatlariga nisbatan ijobiy qarash talab etiladi.

Zamonaviy ta‘lim – bu ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda inson va texnik imkoniyatlar hisobga olingan, oldindan loyihalashtirilgan, aniq maqsad, kafolatlangan natijaga yo‘naltirilgan yaxlit pedagogik jarayondir.

Ustoz o‘qituvchi ta‘lim-tarbiya jarayonida u yoki bu texnologiyani amaliyotga yoki o‘quv jarayoniga qo‘llashdan avval uning barcha xususiyatlari va imkoniyatlarini o‘rganib chiqib keyin uni qo‘llashi kerak. Ya‘ni nimaga yo‘naltirilgan, nima maqsadda qo‘llanilyapti, qaysi pedagogik konsepsiyaga mos keladi, muayyan bir sharoitda qanday vazifalarni yechishga yordam beradi va h.k.

Zamonaviy ta‘limning maqsadi faqat bilim olish emas, qobiliyat va fazilatlarni rivojlantirishdir.

Doimiy ravishda ta‘limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta‘lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo‘lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta‘limning maqsadi:

- imkoniyatlardan to‘g‘ri, aniq, o‘rinli foydalanish;
- ko‘nikma va malakalarini hosil qilish;
- mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish;
- kommunikativ savodxonlikni oshirish;
- milliy g‘oyani singdirish;
- sharqona tarbiyani shakllantirish;
- shaxsni ma‘naviy boyitishdan iboratligi¹ ta‘kidlangan.

<i>Ta‘limiy maqsad asosida</i>	o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, og‘zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi
<i>Tarbiya viyomaqsad asosida</i>	ma‘naviy, g‘oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o‘rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo‘ladi.

Pedagogik texnologiya o‘quvchini mustaqil o‘qishga, bilim olishga, fikrlashga o‘rgatishni kafolatlaydigan jarayon. Pedagogik texnologiyaning prinsiplari maqsadlilik, oldindan loyihalash,

¹ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limining davlat ta‘lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-son Qarori.

kafolatlilik, tugallanganlikdir. Bilimlarni o'zlashtirish jarayonida interaktiv metodlarni amalga oshirishning o'ziga xos mohiyati, bu har bir ishtirokchiga aqliy, ijodiy imkoniyatlarni namoyon qilishga imkon berish bilan baholanadi.

Zamonaviy ta'lim yondashuvlarida ta'lim tizimini tashkil etuvchi elementlar: o'quv maqsadi, natijalari, mazmuni, metod, shakl, vositalari, nazorat va baholash kabilardir.

Demak, ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish o'qituvchining shaxsiy mahoratiga bog'liq bo'lmagan holda universal tarzda loyihalanganlini bildirar ekan.

Dars jarayonini texnologiyalashtirishni tadbqiq etish samaradorligi o'qituvchining texnologik madaniyati va texnologik bilimlar va ko'nikmalar majmuasiga bog'liq bo'lib, ular quyidagilarda o'z aksini namoyon etadi:

- maqsadni belgilash ko'rinishida o'quv natijalarini rejalashtirishni bilish;
- o'quv jarayonini loyihalashtirishni bilish;
- o'quv faoliyati natijalarini baholashni bilish.

Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich sinflarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Natijada o'quvchilarda quyidagi hayotiy ko'nikmalar shakllanishiga erishiladi. Bular:

➤ *mas'uliyat va moslashuvchanlik* – shaxsning o'zida, ish o'rnida va hamjamiyat miqyosida mas'uliyatli bo'lish va moslashuvchanlikni mashq qilish;

➤ *muloqot ko'nikmalari* – turli xil shakl va mazmundagi samarali og'zaki, yozma va multimediyaga asoslangan muloqotni anglash, boshqarish va ijod qilish

➤ *ijodiylik va qiziquvchanlik* – yangi g'oyalar o'ylab chiqish, ularni amalga oshirish va boshqalarga ham ma'lum qilish;

➤ *tanqidiy fikrlash va tizimli fikrlash* – masalani anglashda va murakkab qarorlar qabul qilishda puxta dalillar keltirishdan foydalanish; tizimlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni anglash

➤ *axborot va ommaviy axborot vositalaridan foydalanish ko'nikmalari* – turli xil shakllarda va vositalar orqali axborotlarni tahlil etish, baholash, boshqarish va yangi ma'lumotlar yaratish

➤ *shaxslararo va hamkorlik ko'nikmalari* – jamoada ishlay olish va yetakchilik qobiliyatlarini namoyon etish; turli xil rol va mas'uliyatni qabul qila olish; boshqalar bilan birgalikda samarali mehnat qila olish; boshqalarga xayrixoh bo'lish; turli xil yangi istiqbollarga e'tibor bilan qarash

➤ *muammolarni aniqlash, shaklga solish va yechimini topish* – muammolarning shaklini aniqlash, tahlil etish va hal etish qobiliyati

➤ *o'z-o'zini yo'naltirish* – shaxsiy tushunish va o'rganish ehtiyojlarini kuzatib borish; mos keluvchi manbalarni aniqlash; bilim olishni bir jabhadan boshqasiga ko'chirib o'ta olish

➤ *ijtimoiy mas'uliyat* – jamiyat foydasini nazarda tutgan holda mas'uliyat bilan harakat qilish; shaxsiy hayotda, ish o'rnida va jamiyat orasida odob-axloq bilan ish tutish.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'zgaralar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.R.Avezov. [Ekstremal vaziyatlarda oilaga psixologik xizmat ko'rsatish amaliyoti](#). Pedagogik mahorat, 3 (No. 13), 145–150.

2. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Www. ejlss. indexedresearch. org Volume 14, 2022

3. Bakhtiyorovna, Nodira Adizova. Place Names and Related Concepts Study. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 153-157.

4. Сафаров, Феруз Сулаймонович. "Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки." *Science and Education* 3.3 (2022): 1072-1081.
5. Nayitov H. A. Literary influence and artistic image // *Экономика и социум*. – 2019. – №. 8. – С. 11-14.
6. Saidova M. Educate students by solving textual problems // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
7. Ergashovna S. G. Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools // *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630). – 2022. – Т. 14. – С. 106-109.
8. Дустова Д. С., Каримова Д. Э. Формирование у младших школьников текстовых умений на уроках русского языка // *innovation in the modern education system*. – С. 69
9. Xudoyberdiyeva N. O., O'roqova G. Folklorida makon va zamonning o'ziga xos talqini // *Science and Education*. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 468-474.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARI JARAYONIDA PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURINI JORIY ETISH

Ne'matova Flora Baxtiyor qizi
*BuxDU Boshlang'ich ta'lim nazariyasi
kafedrasida o'qituvchisi*

Globallashuv jarayonida mamlakatimiz barqaror taraqqiyotini ta'minlashda ilm-fan, yangi texnika-texnologiyalar rivoji muhim rol o'ynaydi. Quvonarlisi shuki, mamlakatimiz rahbariyati ushbu sohalarga katta e'tibor qaratmoqda.

Kelgusida ham rivojlangan mamlakatlar tajribalari chuqur o'rganilib, mamlakatimizga xos xususiyatlar, qadriyatlar, sharoitlar inobatga olingan holda kadrlar tayyorlash tizimini tubdan modernizatsiya qilishimiz lozim. Hozirgi kunda, ayniqsa, xalqaro baholash, xususan, PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS kabi bir qancha dasturlar mamlakatimiz ta'lim tizimiga kirib keldi. Bu jahon mamlakatlari qatorida o'z o'rnimizga ega bo'lish, ta'lim tizimini isloh qilishda katta ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim sifati va samaradorligini oshirish yo'lida xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish, xalqaro standartlar talablarining joriy etilishi muhim ahamiyatga ega. Masalan, Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS) – boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash uchun; Boshqacha qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmalarini qay darajada rivojlanganligi haqidagi ma'lumotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini beradigan, o'qish va o'qitishni yaxshilash uchun ta'lim sohasidagi davlat siyosatiga oid ma'lumotlarni taqdim etadigan yirik xalqaro baholash dasturidir. PIRLS – boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash ta'rifiga ko'ra, o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobiliyatidir.

Shu o'rinda 4-sinf "O'qish" (O'qish kitobi 4-sinf: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik/ S. Matchonov [va boshq.]. – Qayta ishlangan va to'ldirilgan oltinchi nashr. – Toshkent.: «Yangiyo'l poligraf servis», 2017. – 216 b.) [3] darsligida keltirilgan "Nihollarning nolasi" (Xudoyberdi To'xtaboyev) hikoyasi asosida PIRLS dasturiga mos savol va topshiriqlar ishlab chiqdik. Chunki aksariyat PIRLS dasturi va uning topshiriqlari chet el hikoyalarning tarjimalari asosida tuzilgan.

NIHOLLARNING NOLASI

Xudoyberdi To'xtaboyev

Shaharda ko'kalamzorlashtirish oyligi bo'lib o'tgandi. Shu oylik davomida ko'chalar chekkasiga, ariqlarning bo'yiga, xiyobonlarga naq uch yuz mingga yaqin mevali va manzarali ko'chatlar o'tqazishdi. Qiyqirishib ko'chat ekan o'quvchilar biri ketmonini asfalt yo'lda daranglatib sudrab, biri belkurakni yelkasiga teskari qo'yub, yana bittasi bo'sh chelakni childirma qilib chalib jo'nab ketishgach, chinorlar birlariga ma'noli qarab qolishdi.

Ertalab quyosh chiqishi bilan ikki yuz niholcha birdan uyg'onib yengil- yengil chayqalishib, bir- birlariga salom bergandek bo'lishdi, so'ngra tunlari qanday o'tganligini ayta boshlashdi.